

SUYUQLIKLARDAN ELEKTR TOKI O'TISHI.ELEKTOLIZ HODISASI.

Ibragimov Laziz Utkirovich

Yangiyer Shahar 4-maktab

Annotatsiya:

Ushbu maqolada suyuqliklardan elektr toki o'tishi.elektoliz hodisasi, M. Faradeyning elektroliz hodisasi uchun birinchi qonuni elektrodda ajralib chiquvchi modda massasi kabi fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar:

Elektr tok, elektrolitlar, ion, musbat, manfiy, Neytral, γ – elektrolit, Tuzlar, kislotalar, ishqorlar.

Kirish

Odatdagi sharoitda ayrim suyuqliklar elektr tokini o'tkazsa, ayrimlari esa o'tkazmaydi. Toza suyuqliklar, distillangan suv, kerosin, mineral yog'lar elektr tokini o'tkazmaydi.Tuzlar, kislotalar, ishqorlar elektr tokini yaxshi o'tkazadi. O'zidan elektr tokini o'tkazuvchi suyuqliklar elektrolitlar deb ataladi. Distillangan suv elektr tokini o'tkazmaydi, chunki unda zaryad tashuvchi erkin zarralar yo'q. Agar unga ozroq osh tuzi (NaSl) solinsa, tuzni suvda erishi natijasida uning neytral molekulari musbat va manfiy ionlarga parchalanib, zaryad tashuvchi erkin zarralarni hosil qiladi.

Neytral molekularning ionlarga ajralishi hodisasi elektrolitik dissotsiatsiya deyiladi.

Dissotsiatsiya natijasida eritmada musbat va manfiy ionlar hosil bo'ladi. Musbat ionlarni asosan

metallar, manfiy ionlarni esa metallmaslar, ya'ni kislota qoldig'i, organik modda asoslari hosil qiladi.

Elektr maydon kuchlanganligi ta'sirida eritmadagi musbat va manfiy ionlar tartibli harakat qilib, dreyf tezlikka ega bo'ladi. Elektrolitdagi ionlarning dreyf tezligi (\mathcal{G}) maydon kuchlanganligi \vec{E} ga proporsionaldir.

$$\mathcal{G} = u \vec{E} \quad (1) \text{ bunda } u - \text{ionning harakatchanligi.}$$

Elektrolitdan o'tayotgan tok kuchining zichligi - \vec{j} , elektr maydon kuchlanganligi \vec{E} ga proporsionaldir.

$\vec{j} = \gamma \vec{E}$ (2) bunda γ – elektrolitni solishtirma elektr o'tkazuvchanligi bo'lib, u ionlarning konsentratsiyasi n ga, musbat va manfiy ionlarning harakatchanligi (u_+ va u_-) ga bog'liqdir. $\Gamma = en(u_+ \text{ va } u_-)$ (3).

Ionlarning konsentratsiyasi n - eruvchi modda molekularining to'liq konsentratsiyasi n_0 ga proporsional bo'lib, $n = \alpha n_0$ (4) ko'rinishida yoziladi. Bunda α – proporsionallik koeffitsienti bo'lib, uni dissotsiatsiya koeffitsienti deyiladi.

Eritmaning ekvivalent konsentratsiyasi η erigan modda molekulasi konsentratsiyasi n_0 ning Avagadro soni N_A ga nisbatiga teng

$$\eta = \frac{n_0}{N_A} \quad (5)$$

Ionning elementar zaryadi e ning Avagadro soni N_A ga ko'paytmasi Faradey soni $F = e N_A$ (6) ga teng bo'ladi.

Elektrolitdan elektr toki o'tganda elektrolitlarda modda ajralib chiqish hodisasi **elektroliz** deb ataladi. Elektrolitda tashqi elektr maydon bo'lmaganda dissotsialanish natijasida hosil bo'lgan ionlar xaotik harakat qiladi. Agar elektrolitga tushirilgan K – katod va A- anod doimiy tok manbaiga ulansa, maydon ta'sirida

ionlar tartibli harakat qilib, musbat ionlar – katodga, manfiy ionlar esa anodga tomon harakatlanadi.

Manfiy ionlar – anionlar, musbat ionlar – kationlar deb yuritiladi. Ionlar tegishli elektrodga etib borib, unga ortiqcha elektronni berib yoki etishmaganini olib, neytral atom yoki molekulaga aylanadi. Elektroliz jarayoni natijasida elektrodalarda elektrolitning kimyoviy parchalanish mahsulotlarini to'planishidir.

1833 yilda ingliz olimi M. Faradey tajribalar asosida elektrolizning ikkita qonunini kashf qildi.

M. Faradeyning elektroliz hodisasi uchun birinchi qonuni elektrodda ajralib chiquvchi modda massasi bilan elektrolitdan o'tuvchi zaryad miqdori orasidagi bog'lanishni o'rganadi va u quyidagicha ta'riflanadi: Elektroliz vaqtida elektrodalarda ajralgan moddaning massasi elektrolit orqali o'tayotgan zaryad miqdoriga to'g'ri proporsionaldir.

Bu ifoda Faradeyning elektroliz uchun birinchi qonuni formulasi bo'lib, bunda k – proporsionallik koeffitsienti bo'lib, u moddaning elektrokimyoviy ekvivalenti

deyladi. (7) ifodadan $k = \frac{m}{q}$ (8) kelib chiqadi. $q = It$ bo'lganligidan (7)

ifoda $m = kIt$ (9) ko'rinishda yoziladi. Bunga asosan Faradeyning 1- elektroliz qonuni quyidagicha ta'riflanadi: Elektroliz vaqtida elektrodalarda ajralgan moddaning massasi tok kuchiga va uning elektrolitdan o'tish vaqtiga to'g'ri proporsionaldir.

Faradeyning ikkinchi elektroliz qonuni moddaning elektrokimyoviy ekvivalentini dissotsialovchi molekularning atom massasi – A bilan , valentligi – Z orasidagi bog'lanishni o'rganadi. Modda atom massasini valentligiga nisbati moddaning kimyoviy ekvivalenti deb atalib,

$$X = \frac{A}{Z} \text{ (10) ko'rinishida yoziladi.}$$

Bunda X – moddaning kimyoviy ekvivalenti. Shunga asosan Faradeyning ikkinchi elektroliz qonuni quyidagicha ta'riflanadi: Moddalarning elektrokimyoviy ekvivalenti ularing kimyoviy ekvivalentiga proporsionaldir, ya'ni

$$k = C \cdot \frac{A}{z} \quad (11) \text{ ko'rinishida yoziladi.}$$

Bunda S – proporsionallik koeffitsienti bo'lib, Faradey soni – elektron zaryadi – e ning $C = \frac{1}{F} \quad (12)$ ga tengdir. U barcha moddalar uchun bir xil qiymatga ega.

F- Faradey soni bo'lib, $F = 9.65 \cdot 10^7 \frac{Kl}{Kmol}$ ga teng bo'ladi. Avagadro soni N_A ga ko'paytmasiga teng. $F = e N_A$.

Faradeyning ikkinchi elektroliz qonunini

$$k = \frac{1}{F} \cdot \frac{A}{Z} \quad (13) \text{ ko'rinishda yozish mumkin.}$$

(13) ifoda (9) ifoda orqali $m = \frac{1}{F} Jt \frac{A}{Z} \quad (14)$ ko'rinishda yozilib, uni

Faradeyning birlashgan qonuni ifodasi deyiladi va quyidagicha ta'riflanadi: Elektroliz vaqtida elektrolarda ajralgan moddaning massasi kimyoviy ekvivalentga, tok kuchiga va uning o'tish vaqtiga proporsionaldir.

Elektroliz hodisasi texnikada keng qo'llaniladi. Elektroliz yordamida 1) Galvanostegiya

2) Galvanoplastika

3) Metallarni rafinlash ishlari amalga oshiriladi.

-Galvanostegiya – elektroliz yordamida metall buyumlarni boshqa yupqa metall qoplami bilan qoplash hodisasidir. Buyumlarni zanglashdan saqlash yoki ularning mustahkamligini oshirish maqsadida ular nikellash, oltin va kumush suvini surtish yordamida ularga sayqal beriladi.

- Galvonoplastika – buyumlarning shaklini qaytadan tiklash hodisasidir. Bu yo‘l bilan har qanday buyumning nusxasi olinadi.

- Metallarni rafinlash – elektroliz yo‘li bilan kimyoviy jihatdan toza metallarni olish hodisasidir.

Elektroliz yo‘li bilan og‘ir suv olish mumkin. Vodorod atomlari o‘rnida atom massasi 2 ga teng bo‘lgan vodorod izotopi, ya’ni deytriy atomlari bo‘lgan suv (D_2O) – og‘ir suv deyiladi. Oddiy suvda ham biror miqdorda og‘ir suv bo‘ladi, elektroliz yo‘li bilan shu suv oddiy suvdan ajratib olinadi.

Xulosa

Shunday qilib, metallni suvga yoki bir xil metall ionlarini o‘z ichiga olgan suvli eritmaga botirganda, metall va eritma orasidagi chegarada potentsial farq paydo bo‘ladi. Ushbu potentsial farqning belgisi va kattaligi metallning turiga (mis, rux va boshqalar) eritmadagi ionlarning konsentratsiyasiga bog‘liq va harorat va bosimga deyarli bog‘liq emas. Elektroliz jarayoni elektrokimyoviy reaksiyalar bilan bog‘liq bo‘lgan turli sanoat ishlab chiqarishlarida keng qo‘llanilishini topdi. Ulardan eng muhimlari orasida elektrolitlar yordamida metall ishlab chiqarish, tarkibida xlor va uning hosilalari bo‘lgan tuzlarni elektroliz qilish, oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari, vodorod kabi zarur moddalarni olish, sirtni silliqlash, elektrokaplama kabilar mavjud. Masalan, ko‘plab mashinasozlik va asbobsozlik korxonalarida tozalash usuli juda keng tarqalgan, bu metallni keraksiz aralashmalarsiz ishlab chiqarishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Savelyev I.V. Umumiy fizika kursi, t. 1-3, M, Nauka, 1989-92.
2. Savelyev I.V. Kurs obshey fiziki t. 1-3, M, Nauka, 1989-98.
3. Detlaf A.A., Yavorskiy B.M., Kurs fiziki, M. Visshaya shkola, 2007
4. Trofimova T.I. Kurs fiziki M., Vishaya shkola, 2007

5. Sivuxin D.V. Obshey kurs fiziki, t. 1-5, M, Nauka, 1977-1990
6. Sivuxin D.V. Umumiy fizika. Mexanika. T.O'qituvchi,1981